

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

OLIV TA'LIM SIFATINI TAKOMILLASHTIRISHDA
RAQAMLI TEXNOLOGIYA VA INNOVATSIYALARNING O'RNI
Xalqaro ilmiy onlayn konferensiya
MATERIALLARI
1-kitob

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МАТЕРИАЛЫ
Международной научной онлайн конференции
1-книга

ROLE OF INNOVATION AND DIGITAL TECHNOLOGY IN
IMPROVING THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION
MATERIALS
of the international scientific online conference
Book 1

NSPI.UZ

2021-yil 20-noyabr,
Navoiy shahri

Oliy ta'lim darajasida amalga oshirilayotgan tadqiqotlarning natijaviy samaradorligini yanada oshirish, professor-o'qituvchilar va mutaxassis-olimlar tomonidan olib borilayotgan ilmiy-tadqiqot faoliyati asosida yaratilayotgan ilmiy-texnologik ishlanmalarning tegishli sohalarga operativ tatbig'ini ta'minlash ilmiy-innovatsion hamkorlikning asosiy tamoyilidir. Mazkur to'plam O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 2-martdagi 78-F-sonli farmoyishi asosida tasdiqlangan "Oliy ta'lim sifatini takomillashtirishda raqamli texnologiya va innovatsiyalarning o'rni" mavzusidagi Xalqaro ilmiy konferensiya materiallaridan iborat.

To'plamda Oliy ta'lim sifatini takomillashtirishda raqamli texnologiya va innovatsiyalarning ustuvor yo'nalishlari bilan bog'liq taklif va tavsiyalar ishlab chiqishning dolzarb masalalarini ilmiy-nazariy jihatdan qiyosiy o'rganishga e'tibor qaratilgan.

Xalqaro ilmiy konferensiya maqolalar to'plamini tayyorlash uchun mas'ullar

Mas'ul muharrir: B.B.Sobirov, texnika fanlari doktori, professor.
NavDPI rektori

Ilmiy muharrir: N.O.Safarova, falsafa fanlari doktori, professor.
NavDPI Ijtimoiy fanlar kafedrasi mudiri

Taqrizchilar: E.E.Karimov, tarix fanlari doktori, professor. Nyu York Xofstra universiteti professori (AQSh) YUNESKOning Butunjahon yodgorliklari hujjatli merosini himoya qilish qo'mitasi a'zosi.

Sh.O.Madayeva, falsafa fanlari doktori, professor
O'zbekiston Milliy universiteti falsafa va mantiq kafedrasi mudiri,

Texnik muharrirlar: U.Q.Tilavova, M.X.Norqobilov

Matnlarda foydalanilgan misol, ko'chirma va ma'lumotlar aniqligi uchun mualliflar javobgardirlar.

© Navoiy Davlat pedagogika instituti, 2021

xotirjamlikka bog'liq. Tinchlikni saqlash hushyorlik va ogohlikni talab qiladi. Ogohlik faqat mamlakatni harbiy mudofaa qilish emas, u ertangi kunga ishonch, u farzandlar kamoli, musaffo osmon demakdir.

Yoshlar ongida insonparvarlikni mustahkamlash, uni turli noto'g'ri qarashlardan sof holda saqlash, doimo hushyorlik, farzandlar tarbiyasiga mas'uliyat bilan yondashish, ularning diniy bilimi va savodxonligini tinmay oshirib borish, shu yo'l bilan turli xurujlardan ma'rifat vositasida himoya etishni talab etadi.

Xulosa qilib aytganda, oldimizda ma'naviy jihatdan sog'lim e'tiqodli komil insonni tarbiyalash vazifasi turar ekan, osoyishta hayot, jamiyat tinchligi, yurt kelajagi, farzandlar kamoli uchun Alloh oldida ham, jamiyat oldida ham, Qonun oldida ham har birimiz mas'ul ekanligimizni hech qachon unitmasligimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar.

- ¹ . O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 18-modda.
- ² .M. Rahmatov. Ahilligimiz mustahkamlanaversin. Hidoyat. 2011 yil №4. 7-bet.
- ³ .O'. Hasanboyev. Sog'lom e'tiqod-jamiyat barqarorliginig garovi. Islom nuri gazetasi.2013 yil №8. 2-bet.
- ⁴ .M. Hojiyeva. Milliy ong va bag'rikenglik. Tafakkur. 2012 yil № 6. 113-114-betlar.

SADRIDDIN AYNIY AVLODLARI

*Raxshona MUSLIXIDDINOVA,
Navoiy davlat pedagogika instituti
O'zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi
Ilmiy rahbar: N.J.Yarashova*

Ayniyning oilasi haqida gapiriladigan bo'lsak, Sadriiddin Ayniy Samarqandda oila quradi, farzandlarining barchasi shu yerda tug'iladi.

Sadriiddin Ayniyning uch– Kamol Ayniy, Xolida va Lutfiya ismli farzandlari bo'lgan. Kamol Ayniydan Eraj Ayniy va Laylo, Lutfiya Ayniydan Raxshona, Nigora ismli naberalari bo'lgan.

Kamol Ayniy –1928-yil 15-mayda Samarqandda tug'ilgan. Ayniyning katta farzandi. Kamol Ayniy yetuk sharshunos olim sifatida ta'nilgan.

Kamol Ayniy – sharqshunos, adabiyotshunos, Tojikiston Fanlar akademiyasi akademigi, Sharqshunoslik bo'yicha Oliy ta'lim muassasalari akademiyasi akademigi, Rudakiy nomidagi Sharq qo'lyozmalari instituti katta ilmiy xodimi (1953-1958), Sharqshunoslik fanlari matn sektori mudiri, Adabiyot bo'limi (1958-1966), yozma asarlarni o'rganish va nashr etishda davlatlararo hamkorlik uchun Tojikiston SSR Sharqshunoslik instituti katta ilmiy xodimi (1965-1972), XXR Sharqshunoslik instituti Eron sektori mudiri, Tojikiston SSR tadqiqot bo'limi boshlig'i, Sharq qo'lyozmalari xazinasi direktori, 1980—1983 — YUNESKO huzuridagi Markaziy Osiyo sivilizatsiyalarini o'rganish xalqaro assotsiatsiyasi Sovet qo'mitasi raisining o'rinbosari, Tojikiston Respublikasi Sharqshunoslar uyushmasi raisi (1983—2010) kabi sohalarda faoliyat yuritgan.

Kamol Ayniy umri davomida adabiyotshunoslik bo'yicha ko'plab tadqiqotlar amalga oshirgan. Masalan, "Badriiddin Hiloliy va uning "Layli va Majnun" qissasi" (1954), "Rudakiy ijodidagi she'rlar" (1958), Abdurahmoni Jomiyning "Sulaymon va Absol" qissasi (1964), Xoji Kirmoniyning "Gullar va Navro'z" (1972), Vosifiyning "Badoye-ul vaqoye" (hammuallif A.N. Boldirev, 1970) va boshqa ilmiy maqolalari, tanqidiy matnlar muallifi hisoblanadi.

Kamol Ayniy faoliyati mobayniyda juda ko'plab mukofotlar olgan. Antropologiya bo'yicha Forobiy xalqaro mukofoti (Eron , 2008), Tojikistonda xizmat ko'rsatgan fan va texnika xodimi (1996) shular jumlasidan. Kamol Ayniy 2010-yil 9-avgustda 82 yoshdavafot etdi.

Sadriddin Ayniyning ikkinchi farzandi Xolida Ayniy Moskvada o'qigan sharqshunos olimi u arab rus tojik va ozbek tillarida tarjima asarlar yaratgan tarjimon hamdir.

Xolida Ayniyning 1978-yil 4-aprelda chiqqan "Otam haqida bir necha satr" deb nomlangan maqolasida Sadriddin Ayniy hayoti haqida o'ta muhim ma'lumotlarni keltirib o'tadi. Xususan, maqolada shunday deyiladi:

Ota avlodi 16-asrga borib taqaladigan Sadriddin Ayniy ikki xususiyatga ega bo'lgan:

1. She'riyatga moyillik va ilmiy fikrlash;
2. Itoatsizlik va erkin fikrlash ruhi, uning manbasi, albatta, g'ijduvonliklarning milliy xarakteri bo'lgan.

Shuningdek kelib chiqish urug' haqida: "Urug' asoschisi Abu Abdullo Poyanda Soktaregi, Mavlonayi Soktare nomi bilan ham tanilgan, oxirgi uch Shayboniylar davrida yashagan", deyiladi.

Xolida Ayniyning aytishicha, Sadriddin Ayniy Samarqandda kuniga 17-18 soat ilm bilan, adabiyot bilan mashg'ul bo'ladi. Shuningdek, Xolida Ayniy otasini yonida uni kutib uxlab qolganlarini ham qo'shimcha qiladi.

Ayniyning uchinchi farzandi Lutfiya Ayniy- 13-may 1934-yil Samarqandda tug'ilgan. Moskva Davlat universitetida tarix huquq sohasida ta'lim olgan. U 20-asr tojik san'ati tarixiga oid o'nlab asarlar yozgan. Uning Ayniyning Samarqanddagi uyi uy-muzeyga aylantirilishida hissasi katta. Lutfiya Ayniyning ikki qizi — Raxshona va Nigora farzandlari bor. Lutfiya Ayniy 2015-yil 7-mayda Dushanbe shahrida vafot etgan.

Sadriddin Ayniyning naberasi Iraj Ayniy— Tojik davlat universiteti Sharq fakultetining Arab bo'limini tamomlagan. 2004dan beri Iraj «Mega Print»turk matbaa kompaniyasida vakili sifatida ishlay boshladi. Mashhur tarixchi G'afur Shermatov bilan birgalikda Tojikiston qahramonlari haqida «arush va g'alaba» nomli birinchi kitob chop etildi. Iraj ko'p-yillar davomida san'at va madaniyat markazi bo'lgan "Mino" san'at galereyasining egasi. Iraj Ayniyning oila a'zolarining ismi ayoli- Shahlo, o'gli – Ozaru , qizi Doris .

ZAMONAVIY TARIX DARSLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYA SIFATIDA O'YINLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Safarova Feruza Olimovna
Navoiy viloyati Navbahor tumani 32 – umumiy o'rta ta'lim
maktabi tarix fani o'qituvchisi

Tarix darsida o'yinli texnologiya bu – o'quv jarayonining faol ko'rinishi bo'lib, dars mobaynida o'tmish yoki hozirgi zamondan ma'lum parcha sahnalashtiriladigan kichik drama tarzida qatnashchilar tomonidan jonlantiriladi. Bunday o'quv jarayonida o'quvchilarda o'sha tarixiy haqiqatga nisbatan o'ziga xos tasavvur uyg'ota bilish, o'sha jarayonni his ettira olish olish muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilar turli o'yinlar orqali o'zlari ijro etadigan personajlari bilan go'yoki qog'ozdagi tarixga jon kiritishadi. O'yin o'quvchiga o'tmish yoki hozirgi zamonning o'zga bir qahramoniga aylanib qolishga imkon berib, bolaning o'z imkoniyatlaridan ham yuqoriroqqa ko'tarilishga turtki bo'ladi, bola o'zining odatiy turmush tarzidan butkul yiroqda bo'lgan katta insonni tasvirlaydi. O'z qahramonlarining o'y – xayol, his – tuyg'ulari, qilgan ishlarini o'zlarida o'tkazib, anglagan holda tarixiy reallikni tasvirlashadi.

Shu bilan birga, o'yin orqali orttirilgan bilim har bir o'quvchi uchun alohida ahamiyat kasb etadi, o'rganilayotgan davmi chuqurroq anglab yanada yaxshiroq his ettirgan holda –

<p>ХАЛҚИМИЗ ИЛМӢЙ-МАДАНИЙ МЕРОСИНИНГ ЖАҲОН ЦИВИЛИЗАЦИЯСИГА ҚЎШГАН ҲИССАСИ ВА УНИНГ ЁШЛАР МАЪНАВИЙ ТАРБИЯСИДА ТУТГАН ӮРНИ Тоғаев Н.- (PhD), СамДУ Азизова Л.- кат. ўқ СамДУ Ўзбекистон.....</p>	90
<p>САЪДУДДИН ТАФТАЗОНИЙ ҲАЁТИ ВА ИЛМӢЙ МЕРОСИНИНГ МЕТОДОЛОГИК АСОСЛАРИ М.Х.Норқобилов – Навий давлат педагогика институти мустақил тадқиқотчиси.....</p>	92
<p>ТАЖОВУЗКОРЛИК ҲИССИНИ ӮРГАНИШНИНГ ПСИХОЛОГИК ТАБИАТИ Бегматов Р.О., НавДПИ мустақил тадқиқотчиси.....</p>	95
<p>ИСЛОМ КАРИМОВ – МИЛЛАТЛАРАРО ВА ФУҚАРОЛАРАРО АҲИЛИК МАСАЛАСИ ҲАҚИДА Рузиева Т., Тарих ўқитиш методикаси кафедраси тадқиқотчиси.....</p>	97
<p>TARIX TO'G' RISIDA ILMY KONSEPSİYALAR Muftillayeva Umida, "Tarix o'qitish metodikasi" kafedrası o'qituvchisi..... MA'NAVİYAT HUDUD BILMAS Rahmatov Bekzod - NavDPI 1 kurs magistri.....</p>	100 102
<p>ҲАРАКАТЛАР СТРАТЕГИЯСИ АСОСИДА МАМЛАКАТДА АМАЛГА ОШИРИЛГАН ИСЛОҲОТЛАРНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ Шарипова Раъно, НаДПИ 1 курс магистранти.....</p>	104
<p>ЎТМОҒУ-КОММУНИКАТСИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ О'РНИ ЗАМОНАВИЙ ЖАМЎАТНИНГ ИННОВАТСИОН ЖАРҲОНЛАРИ Murotov Umid- NavDI 1 kurs magistri.....</p>	107
<p>КОМИЛ ИНСОН КИМ, ГО'ЗАЛ ТАРБИҲА ТАМОҒИЛЛАРИ НИМА? Xolova Aziza Muhammadiyarovna, NavDPI, Tarix fakulteti tyutori.....</p>	108
<p>TARIX DARSLARIDA MILLIY G'URUR VA INSONPARVARLIK TARBİYASINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI G'aniyev Muhammadjon Sagdullo O'g'li Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on shahar 14- IDUM Tarix fani o'qituvchisi.....</p>	111
<p>YOSHLAR MAFKURAVIY IMMUNITETINI SHAKLLANTIRISHDA TYUTORNING FAOLIYATI Po'latova Nilufar Olimovna, NavDPI Tarix fakulteti tyutori.....</p>	114
<p>SADRIDDIN AYNIY AVLODLARI Raxshona Muslixiddinova, Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti fakulteti talabasi Ilmiy rahbar: N.J.Yarashova</p>	117

